

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM
GESTÃO ESCOLAR DO CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA
NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SALES DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10680967

Francileide dos Santos Silva

*Graduanda em Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA). francileide605@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação; Faculdade Interamericana de Ciências
Sociais (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

Marylucia Cavalcante Silva

*Doutora em Educação; Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
cavalcanteuema@gmail.com*

RESUMO

O referido trabalho coloca em pauta a gestão escolar, o presente trabalho foi almejado mediante pesquisa qualitativa, com base em Libâneo (2015), Lück (2009) e Santos (2013) e de cunho quantitativo mediante à uma análise na escola. Os objetivos da pesquisa foram focados em relatar o estágio de gestão realizado na Escola Municipal João Sales, localizada na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão e argumentar teoricamente a importância da gestão escolar no âmbito da escola pública. O estágio foi realizado durante 30 dias, que foram proveitosos para verificar o que realmente acontece no local de trabalho do gestor, que obstáculos eles enfrentam e como resolvem tais problemas da escola. O estágio serviu para uma reflexão sobre como anda a administração da escola pública que enfrenta desafios todos os dias na busca contínua de tornar a escola um lugar de formação para a vida em sociedade e preparação para o trabalho. A gestão democrática facilita a escola alcançar as suas metas e por isso é indispensável em uma escola que busca transmitir seus valores e consequentemente contribuir para a população. Isso tornou claro nas atitudes tomadas pela gestora da escola campo nas observações feitas no estágio, a participação de todos na luta para tornar um país mais justo, inclusivo e solidário.

Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática. Educação. Escola Pública. Projeto Pedagógico.

ABSTRACT

The aforementioned work puts school management on the agenda, the present work was aimed at through qualitative research, based on Libâneo (2015), Lück (2009) and Santos (2013) and of a quantitative nature through an analysis at the school. The research objectives were focused on reporting the management stage carried out at the João Sales Municipal School, located in the city of São Luís Gonzaga do Maranhão and theoretically argue the importance of school management within the scope of public schools. The internship was carried out for 30 days, which were useful for verifying what really happens in the manager's workplace, what obstacles they face and how they solve such school problems. The internship served to reflect on how the public school administration is doing, which faces challenges every day in the continuous search to make the school a place of training for life in society and preparation for work. Democratic management makes it easier for schools to achieve their goals and is therefore essential in a school that seeks to transmit its values and consequently contribute to the population. This made clear in the attitudes taken by the field school manager in the observations made during the internship, the participation of everyone in the fight to make a country more fair, inclusive and supportive.

Keywords: Democratic School Management. Education. Public school. Pedagogical project.

INTRODUÇÃO

O estágio foi realizado no período de 29 de Agosto de 2023 à 29 de Novembro de 2023 na Escola Municipal João Sales, localizada na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão-MA. Onde foi possível aprender várias habilidades de gestão escolar necessárias para a construção de uma gestão mais democrática.

O estágio tem como objetivo levar o acadêmico, especificamente o futuro professor ao seu futuro local de trabalho que é a escola, é nesses ambientes educacionais que será desempenhado o seu papel de educador e que por consequência tem o dever de tornar uma educação melhor a todos os envolvidos.

Conhecer a gestão de uma escola é saber que caminhos essa escola está seguindo, o que ela está querendo alcançar e o que está fazendo para alcançar o desejado. É óbvio que nem todos da equipe escolar têm as mesma ideias, mas é exatamente a troca de ideias que torna possível certas conclusões e leva os envolvidos a tomar suas decisões.

O movimento pelo aumento da competência da escola exige maior habilidade de sua gestão, em vista do que a formação de gestores escolares passa a ser uma necessidade e um desafio para os sistemas de ensino (Lück, 2009).

Uma escola é vista pelas pessoas pelos seus resultados e por isso tornar acessível uma aprendizagem que busca sempre qualidade é um dever de todos da escola. Se essas atitudes forem feitas ou ficarem esperadas apenas pelos professores, ficará mais difícil de serem atingidos os objetivos da escola.

As escolas têm por principal objetivo a formação científica e cultural dos alunos visando prepará-los para a vida profissional, cultural e cidadã e, para isso, necessitam de procedimentos e meios organizacionais. O objetivo de educar e ensinar se cumpre pelas atividades pedagógicas, curriculares e docentes, estas, por sua vez, viabilizadas pelas formas de organização e de gestão. (Libâneo, 2015, p.3).

A gestão tem o papel de organizar, verificar o trabalho dos funcionários, atentar aos valores e metas estabelecidos pela instituição de ensino, numa escola que não privilegia a organização, a divisão do trabalho a cada funcionário, considerando suas habilidades para cada ação não consegue chegar à um resultado vantajoso a educação. Existe diferentes profissionais da educação com diferentes habilidades que se usadas com aproveitamento para educação serão sempre vantajosas a todos os envolvidos, pois haverá trocas de conhecimentos, por exemplo em um projeto pedagógico onde todos podem contribuir com seus talentos em fazer algo que pouco sabem e que pode servir para os outros, mostrar que a escola também pode ser um palco para mostrar seu potencial também é atitude democrática que precisa ser adotada.

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO DA ESCOLA PÚBLICA

A gestão é um conjunto de atitudes que propõe a participação da comunidade escolar nas decisões que diz respeito aos integrantes, é uma função que deve ser mais olhada pelos funcionários de uma escola é por meio dela que a escola toma um rumo certo, se não existir uma gestão baseada em fundamentos democráticos será mais complicado atingir suas metas.

Os elementos da Gestão Democrática podem se apresentar de várias maneiras, como no conselho escolar, na elaboração do Projeto Político Pedagógico, de modo participativo e coletivo, na definição e fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar, na divulgação e transparência na prestação de contas. (Santos, 2013, p.22)

O gestor que consegue desenvolver uma gestão democrática consegue também estabelecer por meio dessa prática educativa um ambiente de ensino efetivo, além disso, cabe também a ele conhecer a comunidade escolar formada não somente por alunos e professores, também a família, como é o acompanhamento de cada família com seus filhos, tornando mais verdadeiro o processo de gestão democrática.

O gestor deve tornar entendido o papel de cada um na educação, deixando claro que todos têm suas funções. E que suas ideias não são criadas sem fundamentos, apresentar documentos que norteiam as funções da educação é importante, tornando claro que a educação é um processo social que visa a cidadania e a preparação para o trabalho, não é apenas a transmissão de conhecimento que servirá apenas para passar em um exame de acesso a um curso ou trabalho e por isso necessita de um olhar mais fixo por toda a comunidade envolvida.

Resumindo, as práticas de organização e de gestão existem para criar as condições para se atingir o principal objetivo das escolas: promover a qualidade cognitiva e operativa da aprendizagem dos alunos. Cognitiva no sentido de atuar no desenvolvimento dos processos psíquicos superiores dos alunos e operativa no sentido desenvolver habilidades e de saber agir moralmente. Por isso, é um lugar de aprender cultura, aprender a pensar, aprender a ser, aprender a compartilhar. Escola boa é aquela cujas práticas de organização e gestão asseguram as melhores condições e os meios para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos e professores. (Libâneo, 2015, p.9).

São diversos os problemas que a escola pública enfrenta, o que torna ainda mais necessário uma gestão democrática, essa prática educativa é indispensável na educação que contribui para uma sociedade mais justa e igualitária, tornando possível os envolvidos perceber que a mudança começa com cada um fazendo a sua parte.

A gestão democrática é uma das grandes conquistas estabelecida em lei da Constituição Federal, pois antes de 1988, isso não era obrigatório. Outro processo democrático que acontece na escola é eleição para diretores, ajudando na participação das decisões tomada pela escola.

PROJETO PEDAGÓGICO (PP)

O Projeto Pedagógico (PP) ou Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma instituição de ensino é um documento de identidade que direciona a todos a realizar suas metas tornando claro que a instituição de ensino está tomando como referência

pedagógica ideias de referenciais da educação, as linhas pedagógicas que seguem e que estratégias pretendem realizar, suas normas e valores, é elaborado por todos da comunidade escolar e reconhecido pela Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.396/98 (BRASIL,1996).

A participação dos mais diferentes segmentos faz com que, na sua individualidade, o funcionário da escola perceba a importância da sua função na organização e funcionamento da escola. (Santos, 2013)

Assim como todo Projeto Pedagógico, o PP da Escola Municipal João Sales pode ser reconstruído sempre que necessário, pois não é considerando, como bem fala os autores, um produto a ser entregue a sociedade, mas um conjunto de valores e objetivos a serem refletidos e reformulados.

O PP da escola campo aborda alguns eixos que são trabalhados em projetos educacionais, que são: sexualidade, drogas, família, inclusão social, ciência, tecnologia, participação política, cultura, lazer, esporte, meio ambiente, trabalho e comunidade de estudo. Onde também é encontrado alguns acontecimentos históricos da escola; os participantes e funções do conselho escolar; a grade curricular do Ensino Fundamental e quantidade de horas semanais; abordagens sobre a avaliação da aprendizagem; o relacionamento com os pais ou responsáveis; as normas de orientações disciplinares e pedagógicas; as consequências por não obedecer as normas; as funções do monitor de turma; a função da coordenação disciplinar e militar e os critério do uso de alguns objetos e do comportamento, vestimenta e corte de cabelos masculinos e estilos de cabelo feminino dos alunos estabelecidos pela escola.

É um dos princípios da PP garantir a gestão democrática, ele é um conjunto de metas da instituição, procurando organizar o ambiente e construir um espaço social. A gestão democrática é uma obrigação de toda instituição educacional do país.

EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NA ESCOLA JOÃO SALES

A Escola Municipal João Sales foi criada em 1976 e recebeu o nome de Grupo Escolar Municipal João Sales em homenagem a João Ferreira Sales Filho, um jovem gonzaguense que aos 18 anos morreu em um acidente automobilístico. Inicialmente pertenceu a rede municipal, foi cedida ao Estado por prazo indeterminado através da Lei nº 04/76 de 30 de agosto de 1978. Foi autorizado e reconhecido o curso de 1º grau (1ª e 4ª série) através da Resolução nº 31/86 – CEE de 30 de janeiro de 1986,

pertencente a Rede Estadual de Ensino com a denominação de Unidade Escolar João Sales, em 1986 passou a pertencer a rede estadual de ensino e em 2012 passou se novamente para o município .

Algumas características da infraestrutura da escola: Escola com acessibilidade, sanitário com acessibilidade, alimentação fornecida, água filtrada, sanitário dentro da escola, biblioteca, cozinha, laboratório de informática, sala de leitura, sala de professores, água tratada (rede pública), energia elétrica (rede pública), esgoto (fossa), lixo com coleta periódica. Em relação à equipamentos: aparelho DVD, impressora, parabólica e retroprojeto.

As observações feitas na instituição de ensino serviram para conhecer o que acontece na prática de um gestor escolar, na observação foi possível acompanhar dois projetos pedagógicos que foi de muita importância pra saber como o gestor auxilia nessas tarefas. Além disso foi possível acompanhar em reuniões com alunos, nesses momentos as atitudes tomadas pelo gestor devem ser cautelosas, foi o que a gestora deixou claro.

Além disso, foi possível perceber que com mais pessoas compromissadas a dar o seu melhor na Educação, mais será fácil alcançar as metas e é por isso que a escola deve focar em um trabalho democrático.

Os projetos realizados na escola tem muita importância, os dois que foram possível acompanhar eram focados na preparação para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O Café com Matemática e o Baladão de Língua Portuguesa trabalharam questões do Saeb para a preparação para a prova, eles aconteceram nos dois turnos, matutino e vespertino. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) utiliza um só indicador para medir a qualidade da educação por meio do fluxo escolar e dos resultados das avaliações externas feitas pelo Saeb e avaliações internas da aprendizagem. A Estatística com o seu objetivo de mostrar por meio dos números os significados das situações ajuda nesse contexto a descrever a qualidade da educação brasileira, a escola possui em torno de 219 alunos matriculados e 21 professores. Muitos dos problemas da sociedade brasileira são consequência da falta de atenção dada a educação que passa por grandes desafios.

O hábito de estudar não é tão frequente no país, pois a taxa de analfabetismo é espantosa em relação a outros países. Quando observa-se os acontecimentos de momentos marcante da história do Brasil, percebe-se que o acesso à educação não

era para todos, em um certo período frequentavam uma sala de aula somente as pessoas que tinham uma condição financeira melhor do que aqueles que estavam à margem da sociedade que conseqüentemente eram excluído de abdicar de alguns direitos. Mas atualmente não é somente esses problemas que dificultam o acesso à aprendizagem, outros fatores como a falta de profissionais capacitados para ensinar, a falta de incentivo dos pais, traumas psicológicos e a falta de uma gestão compromissada com a educação são uns dos principais problemas que dificultam a aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e idosos.

Na maioria das escolas do Brasil prevalece o ensino tradicional, pois convencer alguns professores de que é possível aprender de várias formas não é uma tarefa fácil. Considerando que todos possuem um currículo para nortear o trabalho pedagógico e eles são baseados nas visões de pensadores que acreditam que é possível transmitir o conhecimento de vários modos.

A falta de acompanhamento dos pais, a falta de uma gestão que desenvolva projetos voltados para atividades constantes que tenha metas que buscam uma educação de qualidade para todos, esses fatores podem dificultar a aprendizagem das disciplinas. A comunidade escolar precisa colaborar com os objetivos do aluno, dessa forma ele perceberá que não está sozinho nessa caminhada.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, apresentando relatos de experiência. A pesquisa foi realizada em três fases, a primeira aconteceu a análise feita do campo de estágio, foi analisado as características da escola, a segunda foi feito uma pesquisa bibliográfica sobre gestão escolar e a terceira fase se deu com os relatos de experiência com base nas observações feitas na Escola Municipal João Sales.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, se percebe que o estágio não é apenas um momento de observação e prática, também é um momento em que o estagiário começa a refletir sobre a realidade da escola, da sociedade e da relação escola e sociedade, desse modo, é possível que o estagiário perceba a influência que os educadores tem na vida

do estudante e também é possível o reconhecimento de suas atividades como algo que possa beneficiar ou não o estudante, tendo em vista que os educadores não têm apenas a função de transmitir conhecimento, como também ajudar os estudantes a compreender melhor o mundo.

A gestão escolar é compreendida como a organização de uma instituição escolar, buscando melhorar a convivência de todos e alcançar os resultados pretendidos. O gestor da instituição de ensino deve estar comprometido em desempenhar seu papel de forma responsável.

Durante o estágio foi analisado as atitudes da gestora da escola perante as situações, como alunos que a professora mandou sair da sala por falta de considerações, nesses momentos se percebe como agir diante de situações como essa, a gestora conversou com o aluno e procurou solucionar o problema. Mostrando que não precisa chamar os pais ou responsáveis do aluno, é interessante conhecer os motivos, mesmo que não justificam o fato de estarem desobedecendo ordem, além disso, é interessante que o gestor procure saber como anda a relação do aluno com a família, com os colegas e com a sociedade. São essas atitudes que quando observadas e refletidas podem mudar a visão do futuro gestor, dessa maneira o estágio vai além de um momento em que se aprende com o educador as práticas educativas, como também serve para refletir acerca dos obstáculos que acontece no dia a dia de um gestor e que tenta impedir de agir de forma adequada.

REFERÊNCIAS

LIBÂNEO, José Carlos. **Práticas de organização e gestão da escola: objetivos e formas de funcionamento a serviço da aprendizagem de professores e alunos.** Disponível em: [Http://www.cascavel.lr.com.br](http://www.cascavel.lr.com.br). Acesso em: 02 Dez. 2023.

LÜCK, Heloísa. **Dimensões de gestão escolar e suas competências.** Curitiba: Positivo, 2009.

SANTOS, Júlia Gabrieli Schmidt. **O projeto político pedagógico como ferramenta da gestão escolar democrática.** 2013. 39 f. Monografia (Especialização em Gestão Educacional) – Universidade Federal de Santa Maria, Três Passos, 2013.